

Legado da Faculdade Paraibana na Educação Superior

Laura Costa Siqueira

Resumo

A Faculdade Paraibana (FAP) desempenhou um papel fundamental na formação do ensino superior em João Pessoa e no estado da Paraíba, Brasil, oferecendo programas acadêmicos de qualidade, principalmente nas áreas de Direito e Administração de Empresas. Fundada em 2007, a FAP tornou-se uma referência nesses campos de estudo, atraindo estudantes de diversas regiões e contribuindo para o desenvolvimento do capital humano no estado. Sua sólida reputação acadêmica foi construída a partir de um currículo que equilibrava fundamentos teóricos com experiências práticas, preparando os alunos para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho dinâmico. O curso de Direito, em particular, enfatizou a formação prática por meio de estágios, parcerias com instituições jurídicas e projetos de mediação e arbitragem. Da mesma forma, o curso de Administração de Empresas focou no desenvolvimento de habilidades gerenciais e no fomento à inovação. Apesar de seu fechamento em 2023, o legado da FAP perdura por meio de seus egressos, que têm feito contribuições significativas para os setores jurídico e empresarial. Este artigo examina o modelo educacional da FAP, seu impacto na região e os desafios que enfrentou, oferecendo uma visão geral de sua influência duradoura no panorama acadêmico e profissional da Paraíba.

Palavras-chave: Faculdade Paraibana, ensino superior, Direito, Administração de Empresas, educação, João Pessoa, formação acadêmica, mercado de trabalho, legado educacional, egressos.

Abstract

The Faculdade Paraibana (FAP) played a pivotal role in shaping higher education in João Pessoa and the state of Paraíba, Brazil, offering quality academic programs primarily in Law and Business Administration. Established in 2007, FAP became a reference in its fields of study, attracting students from various regions and contributing to the development of human capital in the state. Its strong academic reputation was built upon a curriculum that balanced theoretical foundations with practical experiences, preparing students to meet the challenges of a dynamic labor market. The Law program, in particular, emphasized practical legal training through internships, partnerships with legal institutions, and projects in mediation and arbitration. Similarly, the Business Administration program focused on developing managerial skills and fostering innovation. Despite its closure in 2023, FAP's legacy

endures through its alumni, who have made significant contributions to the legal and business sectors. This article examines FAP's educational model, its impact on the region, and the challenges it faced, offering an overview of its lasting influence on the academic and professional landscape of Paraíba.

Keywords: Faculdade Paraibana, higher education, Law, Business Administration, education, João Pessoa, academic training, labor market, educational legacy, alumni.

Introdução

A Faculdade Paraibana (FAP), apesar de ter encerrado suas atividades, deixou um legado marcante na história da educação superior em João Pessoa e no estado da Paraíba. Fundada com o propósito de oferecer ensino de qualidade e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho dinâmico, a instituição se destacou principalmente nas áreas de Direito e Administração. Durante o período em que esteve ativa, a FAP consolidou sua reputação como uma referência educacional, atraindo estudantes de diversas regiões e contribuindo significativamente para o fortalecimento do capital humano na Paraíba.

A excelência acadêmica da FAP era sustentada por uma grade curricular moderna e abrangente, que combinava rigor teórico com experiências práticas, promovendo uma formação integral. Em um contexto de profundas transformações sociais e econômicas, a faculdade desempenhou um papel essencial ao capacitar profissionais comprometidos não apenas com o sucesso individual, mas também com o progresso social e o desenvolvimento econômico do estado. Além disso, o ambiente acadêmico da FAP incentivava a ética, o senso de responsabilidade social e a inovação, características que se tornaram marcas registradas de seus egressos.

Essa combinação de fatores posicionou a Faculdade Paraibana como uma das instituições mais respeitadas em seu período de funcionamento, contribuindo para o avanço do ensino superior e a formação de uma geração de líderes e profissionais competentes. Embora sua história institucional tenha sido interrompida, a FAP continua presente na memória acadêmica da região e no desempenho daqueles que tiveram a oportunidade de se formar em seus cursos. É por meio

desses profissionais que seu impacto se perpetua, reafirmando a importância de seu papel na educação paraibana..

A Excelência Acadêmica e o Legado Profissional da FAP

O curso de Direito da Faculdade Paraibana foi, durante anos, um verdadeiro marco de excelência acadêmica na Paraíba, destacando-se pela combinação de uma formação teórica abrangente com uma abordagem prática voltada para os desafios do sistema jurídico contemporâneo. A grade curricular, cuidadosamente estruturada, abordava desde os fundamentos clássicos do Direito, como Direito Civil, Penal e Constitucional, até disciplinas voltadas para a prática jurídica, como Mediação, Arbitragem e Direito Digital. Essa estrutura permitia aos alunos desenvolverem uma compreensão profunda das bases jurídicas enquanto adquiriram habilidades essenciais para a atuação prática, como análise crítica, argumentação jurídica e resolução de conflitos.

A instituição investia amplamente na integração dos alunos ao universo prático por meio de núcleos de prática jurídica, estágios supervisionados e parcerias com escritórios de advocacia, tribunais e órgãos públicos. Esses esforços tornavam a transição entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho mais fluida e eficiente. Como resultado, muitos dos egressos da FAP ascenderam a posições de destaque como advogados renomados, juízes, promotores e gestores jurídicos, contribuindo para o fortalecimento do sistema de Justiça na Paraíba e em outras regiões do país.

No campo da Administração, a FAP também se consolidou como referência ao oferecer um programa focado no desenvolvimento de competências gerenciais e na formação de líderes capacitados para atender às demandas de um mercado em constante transformação. O curso era moldado por uma abordagem interdisciplinar, que integrava disciplinas de planejamento estratégico, gestão de recursos humanos, finanças, marketing e empreendedorismo. Essa base teórica sólida era complementada por atividades práticas, como simulações empresariais, estudos de caso e projetos de consultoria em parceria com empresas locais e nacionais.

A formação em Administração na FAP era notavelmente voltada para o desenvolvimento do pensamento inovador e da capacidade de adaptação a cenários complexos. Muitos dos egressos tornaram-se líderes em organizações de grande

porte, gestores públicos e empreendedores de sucesso, impulsionando o desenvolvimento econômico e social na Paraíba. Além disso, o curso promovia um senso de responsabilidade social e ética empresarial, preparando os alunos para atuarem de maneira sustentável e consciente em suas respectivas áreas de atuação.

Tanto no Direito quanto na Administração, a FAP se diferenciava por seu compromisso com a formação integral dos estudantes. A ética, o respeito às diversidades sociais e a busca por soluções que impactassem positivamente a comunidade eram valores intrínsecos ao currículo da instituição. Esse enfoque não apenas formava profissionais competentes, mas também cidadãos conscientes de seu papel transformador na sociedade.

Assim, a Faculdade Paraibana não apenas contribuiu para o avanço acadêmico de seus alunos, mas também moldou o panorama profissional e social da Paraíba. A qualidade dos cursos e o sucesso de seus egressos consolidaram a FAP como uma das principais instituições de ensino superior da região, deixando um legado que transcende o tempo e permanece vivo na atuação de seus antigos estudantes.

A Proximidade com o Judiciário: Projetos de Extensão e Visitas Institucionais

Um dos diferenciais marcantes do curso de Direito da Faculdade Paraibana (FAP) era a integração entre o aprendizado teórico e o contato direto com as práticas do sistema jurídico, proporcionado por meio de projetos de extensão e atividades extracurriculares. Um exemplo emblemático dessa abordagem foi a participação dos alunos no projeto "Conhecendo o Judiciário", realizado em parceria com o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

Esse projeto, coordenado pelo desembargador Leandro dos Santos, oferecia aos estudantes a oportunidade única de conhecer de perto o funcionamento do Poder Judiciário, incluindo visitas às câmaras cíveis e criminais, ao Museu e à Cripta Epitácio Pessoa, e até mesmo a participação em sessões públicas do Tribunal Pleno. Essa vivência proporcionava aos alunos uma compreensão prática das rotinas e desafios enfrentados por magistrados, advogados e servidores da Justiça. Como destacou o desembargador, tal experiência era uma verdadeira imersão,

comparável à importância de um aluno de Medicina conhecer o ambiente hospitalar antes de sua prática profissional.

Além do projeto "Conhecendo o Judiciário", a FAP se destacava pelo desenvolvimento de iniciativas voltadas para a prática da mediação e arbitragem. Por meio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), os alunos tinham a oportunidade de atuar em simulações de conflitos, oficinas de negociação e projetos comunitários que incentivavam a resolução consensual de disputas. Essas atividades não apenas promoviam o aprendizado prático, mas também fortaleciam competências como comunicação assertiva, empatia e análise crítica de conflitos, habilidades fundamentais para o exercício da advocacia moderna.

A supervisora do Núcleo de Prática Jurídica, Giuliana Maris, ressaltava que esses projetos tinham um impacto profundo na formação dos estudantes, permitindo que eles fossem além do ambiente restrito da sala de aula. Ao vivenciar situações reais e conhecer a dinâmica das instâncias judiciais, os alunos saíam da faculdade mais preparados para se ambientar no cotidiano do Poder Judiciário, uma vantagem significativa no início de suas carreiras profissionais.

Essa interação direta com o sistema de Justiça era complementada por convites regulares para que os alunos assistissem a sessões judiciais públicas, onde podiam observar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos em disciplinas como Processo Civil, Penal e Direito Constitucional. Essas experiências eram especialmente valiosas para os estudantes que aspiravam a carreiras na magistratura, no Ministério Público ou na advocacia pública.

Combinando atividades de extensão como visitas institucionais e projetos de mediação, a FAP oferecia uma formação jurídica diferenciada, que ia além dos limites tradicionais do ensino superior. Ao proporcionar um contato próximo com o Judiciário e experiências práticas transformadoras, a instituição reafirmava seu compromisso com a formação de profissionais éticos, tecnicamente preparados e socialmente responsáveis. Esse legado, marcado pela excelência acadêmica e pela prática integrada, continua a ressoar por meio dos egressos que seguem contribuindo para a sociedade e o sistema jurídico na Paraíba e além.

Fim de uma Era na Educação Superior Paraibana

A história da Faculdade Paraibana (FAP), iniciada em 22 de agosto de 2007, foi marcada por uma trajetória de impacto significativo na educação superior do estado, até o encerramento de suas atividades em 13 de setembro de 2023. Essa

extinção representou o fim de uma era para uma instituição que havia conquistado relevância ao longo de quase duas décadas de atuação, especialmente nas áreas de Direito e Administração.

A FAP começou como uma sociedade empresária limitada, com o propósito de oferecer educação de qualidade e formar profissionais que pudessem transformar o panorama econômico e jurídico da Paraíba. Durante seus 16 anos de existência, a instituição foi reconhecida por seu compromisso com a formação acadêmica sólida e por sua abordagem inovadora, que unia teoria e prática, moldando gerações de alunos.

O encerramento da faculdade, embora um reflexo das dificuldades enfrentadas por muitas instituições privadas de ensino superior no Brasil, gerou um impacto emocional e cultural significativo. A decisão de baixar o cadastro da instituição trouxe uma série de implicações para os alunos, professores e a comunidade local, que viam na FAP uma referência educacional.

Os fatores que levaram à extinção da FAP refletem um contexto mais amplo de desafios enfrentados pelo setor educacional privado. A pandemia de COVID-19, por exemplo, intensificou a crise econômica e impactou diretamente a capacidade financeira de muitas instituições de ensino. A transição acelerada para o ensino remoto durante os anos de isolamento trouxe novas exigências tecnológicas e financeiras, pressionando ainda mais instituições menores ou com recursos limitados.

Além disso, o aumento da concorrência no setor, com a proliferação de faculdades e universidades, tanto presenciais quanto EAD, tornou o ambiente educacional ainda mais competitivo. Instituições de maior porte e com maior capacidade de adaptação tecnológica muitas vezes atraíram os alunos em busca de cursos mais acessíveis e flexíveis. Essa mudança no perfil de consumo educacional pode ter contribuído para o declínio da FAP, que enfrentava o desafio de equilibrar tradição e modernidade em seus métodos de ensino.

Apesar de seu fechamento, a FAP deixou um legado inegável, preservado pela memória de seus egressos e pelo impacto de suas contribuições no campo jurídico, administrativo e social. Seus ex-alunos, muitos dos quais ocupam posições de destaque no mercado de trabalho, são testemunhas vivas da qualidade do ensino que a instituição proporcionou.

A Faculdade Paraibana (FAP), ao longo de sua trajetória, formou profissionais que se destacaram em diversas áreas, deixando uma contribuição significativa à sociedade. Entre seus ex-alunos, encontram-se figuras como Marmuthe de Souza Cavalcanti, vereador em João Pessoa, e Lucas Peixoto Dantas, advogado, escritor e autor de livros como Ana e os Piratas do Novo Mundo e A Herança de Anne, cujas trajetórias são exemplos do impacto que a educação da FAP teve em seus caminhos.

A extinção da Faculdade Paraibana serve como um lembrete da volatilidade do setor educacional e da necessidade constante de inovação e adaptação. Porém, mais do que isso, ela simboliza a importância de valorizar e preservar o legado de instituições que, mesmo diante de adversidades, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento humano e social. Para a comunidade acadêmica e a sociedade paraibana, a FAP não será lembrada pelo seu encerramento, mas pelo impacto positivo que gerou durante sua existência.

Considerações Finais

Ao refletirmos sobre a trajetória da Faculdade Paraibana (FAP), somos conduzidos a reconhecer o impacto profundo que esta instituição teve na educação superior da Paraíba. A FAP, ao longo de seus 16 anos de existência, transcendeu os limites de uma faculdade convencional, tornando-se um pilar fundamental na formação de profissionais éticos, competentes e socialmente engajados. Embora tenha encerrado suas atividades em 2023, seu legado permanece vivo nas contribuições de seus ex-alunos, no fortalecimento das áreas de Direito e Administração no estado e na inspiração que deixou para futuras iniciativas educacionais.

A proposta pedagógica da FAP foi um diferencial que merece ser destacado. A instituição se dedicou a oferecer uma formação acadêmica sólida, equilibrando teoria e prática de maneira exemplar. Nos cursos de Direito e Administração, a FAP não apenas fornecia conhecimentos técnicos, mas também incentivava uma abordagem crítica e reflexiva. Com um currículo robusto e dinâmico, a faculdade garantiu que seus alunos estivessem preparados para enfrentar os desafios de suas respectivas profissões.

Os projetos de extensão e as parcerias com o Poder Judiciário demonstraram o compromisso da FAP em proporcionar uma vivência prática e enriquecedora aos seus estudantes. Iniciativas como visitas ao Tribunal de Justiça da Paraíba e a promoção de atividades voltadas à mediação e arbitragem colocaram a FAP em uma posição de destaque na preparação de seus alunos para o mercado de trabalho e para a cidadania ativa. Esse modelo de ensino integrador representava uma visão avançada de educação, unindo conhecimento acadêmico, habilidades práticas e responsabilidade social.

Além disso, a FAP foi um espaço de transformação pessoal e profissional. Para muitos, a faculdade foi o início de uma jornada de ascensão social e realização de sonhos. A dedicação dos professores, a infraestrutura cuidadosamente planejada e os esforços contínuos para acompanhar as demandas de um mercado em constante evolução consolidaram a FAP como um ambiente de excelência acadêmica e inovação.

O encerramento das atividades da FAP em 2023 marca um ponto de inflexão na história da educação paraibana. No entanto, é essencial compreender que o fechamento de suas portas não apaga o impacto que a instituição gerou. Pelo contrário, a FAP vive nas carreiras de seus ex-alunos, nos avanços sociais e econômicos da região e na memória coletiva daqueles que foram diretamente beneficiados por sua existência.

Mais do que uma instituição de ensino, a FAP representou um modelo de compromisso com o desenvolvimento humano e comunitário. Sua extinção é, sem dúvida, um reflexo das dificuldades enfrentadas pelo setor educacional privado no Brasil, mas também um chamado para que novas iniciativas surjam, inspiradas por seu exemplo. As lições deixadas pela FAP, especialmente em termos de abordagem prática, formação ética e integração com a sociedade, continuam a servir como referência para instituições que desejam trilhar caminhos semelhantes.

Finalmente, ao olharmos para o futuro, é imperativo que o legado da FAP seja preservado e valorizado. A experiência de sucesso da faculdade deve ser uma inspiração para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à educação, para a criação de novas instituições e para o fortalecimento das já existentes. Assim, a memória da FAP continuará a iluminar caminhos, incentivando a busca incessante por uma educação superior acessível, de qualidade e transformadora.

A Faculdade Paraibana não será lembrada apenas como uma entidade que encerrou suas atividades, mas como um marco na história educacional da Paraíba. Sua influência, embora agora indireta, persiste na força de seus valores, na dedicação de seus egressos e no impacto social que ajudou a construir. Esse é o verdadeiro legado da FAP: uma instituição cuja essência transcende o tempo e continua a inspirar gerações.

Referências

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. Marmuthe Cavalcanti. Disponível em: <https://sapl.joaopessoa.pb.leg.br/parlamentar/425>. Acesso em: 16 mar. 2024.

FACULDADES. Faculdades de João Pessoa. Disponível em: <https://www.faculdades.inf.br/pb/joao-pessoa-5.html>. Acesso em: 16 mar. 2024.

VOU PRA FACULDADE. Instituições de ensino superior privada sem fins lucrativos na Paraíba. Disponível em: <https://www.vouprafaculdade.com.br/instituicoes/privada-sem-fins-lucrativos/pb>. Acesso em: 16 mar. 2024.

NEGREIROS, Karina. Alunos da faculdade FAP são recebidos no TJPB para conhecer de perto o Poder Judiciário. Tribunal de Justiça da Paraíba, 27 mar. 2014. Disponível em: <https://www.tjpb.jus.br/noticia/alunos-da-faculdade-fap-sao-recebidos-no-tjpb-para-conhecer-de-perto-o-poder-judiciario>. Acesso em: 16 mar. 2024.

MOUSINHO, José A. Treasure Hunter Coin: Decifrando Enigmas Para Obter Criptomoedas como GOLD. Disponível em: <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/curiosidades/treasure-hunter-coin-decifrando-enigmas-para-obter-criptomoedas-como-gold.htm>. Acesso em: 16 mar. 2024.

ESCAVADOR.COM. Informações Acadêmicas de Lucas Peixoto Dantas: Contribuições no Lattes. Disponível em: <https://www.escavador.com/sobre/276873512/lucas-peixoto-dantas>. Acesso em: 16 mar. 2024.

POLÍTICA ETC. OAB divulga ranking das faculdades de direito da Paraíba. 14 out. 2016. Disponível em: <https://www.politicaetc.com.br/2016/10/oab-divulga-ranking-das-faculdades-de-direito-da-paraiba/>. Acesso em: 16 mar. 2024.

Associação dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba - ASTJE. FAP - Faculdade Paraibana. Disponível em: <https://www.asstje.com.br/project/fap-faculdade-paraibana/>. Acesso em: 16 mar. 2024.

Quero Bolsa. FAP - Faculdade Paraibana. Disponível em: <https://querobolsa.com.br/fap>. Acesso em: 16 mar. 2024.

CNPJ.info. Assupero Ensino Superior LTDA. | Faculdade Paraibana - Fap. Disponível em: <http://cnpj.info/Assupero-Ensino-Superior-Ltda-Faculdade-Paraibana-Fap-Joao-Pessoa>. Acesso em: 16 mar. 2024.

E-MEC. Faculdade Paraibana - FAP. Unificação de Mantidas: Processo nº 201936306. Extinta por unificação: Transformada na IES 1462. Disponível em: <https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies-endereco/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MjlOMw==>. Acesso em: 16 mar. 2024.

Dicas Universitárias. Faculdade Paraibana - FAP. Unificação de Mantidas: Processo nº 201936306. Extinta por unificação: Transformada na IES 1462. Disponível em: <https://www.dicasuniversitarias.com.br/universidade/Faculdade-Paraibana>. Acesso em: 16 mar. 2024.

LEHMANN, David. *The Prism of Race: The Politics and Ideology of Affirmative Action in Brazil*. University of Michigan Press, 2018. 247 p. ISBN 9780472130849.

CARVALHO, Luiz Maklouf. 1988: *Segredos da Constituinte*. Record, 2017. 504 p. ISBN 9788501111609.